

УДК 343.98

Ланцедова Юлія Олександрівна –

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права і процесу
юридичного факультету
Національного авіаційного університету*

Yuliia A. Lantsedova –

*Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Criminal Law and Procedure,
Law Faculty,
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Avenue, Kyiv, 03680, Ukraine)
lua1906@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-5463-6261>*

Розвиток базисних основ доказування у кримінальному судочинстві в контексті забезпечення реалізації принципу верховенства права

*Запропоновано поняття доказів та сутність їх базисних основних і додаткових властивостей і стисло кожного з елементів доказування у кримінальному судочинстві. Підкреслено, допустимість є не властивістю доказів, а лише результатом остаточної узагальнюючої оцінки за необхідності її перевірки такого роду відомостей з точки зору їх значимості, достовірності та доброякісності. Представлено варіант вирішення проблеми суб'єктів та вичерпного переліку слідчих, судових та експертних дій з отримання доказів, а також сутність і межі допомоги в цьому інших учасників даного судочинства. Особливу увагу приділено процедурі участі експерта та ордиса *оперативно-розшукового працівника) в якості головного суб'єкта кримінального судочинства у частині з отримання доказів. Викладено вичерпний перелік процесуальних форм представлення, оцінки та використання доказів у кримінальному судочинстві.*

Розкрита сутність викладених положень в якості основ доказування із забезпечення принципу верховенства права у кримінальному та у будь-якому іншому виді судочинства.

Ключові слова: *поняття доказів і їх джерел у кримінальному судочинстві; значимість, достовірність і доброякісність кожного окремого доказу; узгодженість і достатність сукупності доказів; суб'єкти і вичерпний перелік дій з отримання доказів; вичерпний перелік процесуальних форм представлення, оцінки і використання доказів у кримінальному судочинстві.*

Yu.A. Lantsedova *The Development of the Basic Fundamentals of Evidence in Criminal Proceedings in the Context of Ensuring the Implementation of the Rule of Law*

The concept of evidence and the essence of its basic main and additional properties and style of each of the elements of proving in criminal proceedings are presented.

It is proposed, that evidence in criminal proceedings be understood as any information about a fact (external or internal manifestation of signs or properties of traces, substances and documents and/or a person or his actions or events as summative interconnected actions of a large number of persons or natural phenomena, including the actions of predatory animals, that are in conditions not regulated by man) as a whole or about its separate side, obtained from objective, subjective and mixed sources of such information, provided, that the presence of such information is established in the process of their assessment, including and by checking the indissoluble unity of such basic juridical properties, as their significance, reliability and goodness, on the basis of which only this information can be admitted into the process of proving as evidence itself, and also be used in proving if this evidence also acquires such basic additional juridical properties, as the consistency and sufficiency of their totality for the adoption of a certain intermediate or final procedural decision by the main subject of criminal proceedings (investigator, judge).

It is emphasized, that admissibility is not a property of evidence, but only the result of the final generalizing assessment, if necessary, and verification of such information from the point of view of its significance, reliability and goodness.

A variant of solving the problem of subjects and an exhaustive list of investigative, judicial and expert actions for obtaining evidence, as well as the essence and limits of assistance in this by other participants in this proceedings, is presented.

Special attention is paid to the procedure for the participation of an expert and an ordist (operational detective) as the main subject of criminal proceedings in the part of obtaining evidence.

A procedure is proposed according to which an examination (inspection, personal investigation) of the scene of an act (event, phenomenon) of a criminal offense or another place significant for the criminal case (locality, premises, vehicle, animal), and with the sanction of the head of the investigative unit - and any other of the receiving procedural actions (investigative, judicial, expert), may be carried out before the initiation of criminal proceedings, if without this it is impossible to obtain a sufficient and consistent set of significant, reliable and good-quality evidence about the presence or absence in a real or probable act (event, phenomenon), which is being prepared, continues or has already been committed, signs of a certain criminal offense or about circumstances, that exclude the proceedings in a criminal case; or exclude the guilt of the person being prosecuted.

An exhaustive list of procedural forms of presentation, assessment and use of evidence in criminal proceedings is presented.

The essence of the stated provisions as the basis of proof for ensuring the principle of the rule of law in criminal and any other type of judicial proceedings is revealed.

Keywords: *the concept of evidence and its sources in criminal proceedings, the significance, reliability and goodness of each individual piece of evidence, the consistency and sufficiency of the set of evidence, the subjects and an exhaustive list of actions to obtain evidence, an exhaustive list of procedural forms of presentation, assessment and use of evidence in criminal proceedings.*

Постановка проблеми. Належне розуміння доказів, їх властивостей, джерел, суб'єктів, порядку і дій з отримання і форми оперування ними складає базисні положення кримінального та будь-якого іншого судочинства і визначає можливості найбільш правильно вирішення справи з тим, щоб переслідувана особа була притягнена до належного виду і рівня суворості юридичної відповідальності, а порушений правовий статус потерпілої особи був максимально повно відновлений.

Власне тому розробці належного варіанту вирішення цих базисних основ доказування в контексті визнання і реального забезпечення дії у кримінальному та будь-якому іншому виді судочинства принципу верховенства права згідно вимог ч. 1 ст. 8 і ч. 1 ст. 129 Конституції України [13], п. 1 ч. 1 ст. 7 і ст. 8 КПК України [15] та відповідних норм інших вітчизняних процедурних кодексів : п. 1 ч. 3 ст. 2 і ст. 11 ГПК України [1], п. 1 ч. 3 ст. 2 і ст. 6 КАС України [12], п. 1 ч. 3 ст. 2 і ст. 10 ЦПК України [19] та ін., постійно приділялась підвищена увага [5, с. 30-34; 6, с. 51-53; 7, с. 47-49; 8, с. 28-31; 9, с. 11-18; 16, с. 190-191; 17, с. 37-40; та ін.], в результаті чого з'явилася одна з останніх авторських, як

вбачається належної редакції, стаття «Докази, їх властивості, джерела, суб'єкти, порядок і дії з отримання і форми оперування ними» докорінне оновленого Кодексу кримінального судочинства України [5, с. 30-34; 17, с. 37-40; та ін.].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інноваційне розуміння визначення сутності доказів та їхніх базисних основних та додаткових юридичних властивостей і процедури роботи з ними бере початок з дисертаційних положень О.А. Кириченка у частині роботи з мікрооб'єктами як із джерелами мікрооб'єктологічних відомостей і, врешті-решт, доказів [2, с. 10-12, 15, 17-18; 3, с. 15-16, 28; 4, с. 11-12, 27; та ін.], і розроблене С.А. Кириченком [11, с. 169-170] та О.С. Тунтулою [18, с. 169-173] і докорінне розвинуте Ю.О. Ланцедовою [5, с. 30-34; 6, с. 51-53; 7, с. 47-49; 8, с. 28-31; 9, с. 11-18; 16, с. 190-191; 17, с. 37-40; та ін.].

Невирішені раніше проблеми. В той же час даний авторський інноваційний підхід чомусь не зацікавив вітчизняних науковців та законодавців і залишається по суті не поміченим, що обумовлює необхідність продовжити належну фахову наукову апробацію одного з

останніх найбільш повних авторських варіантів вирішення даної проблеми [260, с. 37-40; та ін.] з метою започаткування широкої наукової дискусії у напрямку розробки загально визнаного проектне законодавчого варіанту редакції даної базисної статті Кодексу кримінального судочинства України, що може як презентувати компроміс «поза розумним сумнівом» між так званою «концепцією плодів отруєного дерева» [14, с. 439-451; та ін.] та притягненням до належного виду і ступеню суворості юридичної відповідальності тих суб'єктів кримінального судочинства, які припустилися таких порушень процесуального порядку отримання доказів, що істотно не впливають на ступінь належності і достовірності цих відомостей, тим більше в контексті узгодженої і достатньої сукупності доказів по справі взагалі, так й розкрити реальні можливості вирішення й багатьох інших дуже давніх, але й надто важливих питань доказування у кримінальному судочинстві: суб'єктів і вичерпного переліку дій з отримання доказів, форм і меж участі інших осіб в отримання такого роду відомостей, процесуальних форм представлення, оцінки і використання доказів та ін. як базисної основи реального забезпечення принципу верховенства права.

Результати одного з останніх узагальнень декілька сотень відповідних вітчизняних і закордонних наукових та інших джерел за даною проблематикою [10, с. 2411-2868; та ін.] свідчать про те, що такого роду результати інших авторів відсутні і вітчизняна та закордонна науково-педагогічна юридична спільнота в аспекті базисних основ доказування, нажаль, все ще залишається на застарілій традиційній теоретичній і законодавчій основі, що й визначає актуальність дійсної вітчизняної фахової наукової апробації вказаних базисних інновацій в доказуванні у кримінальному судочинстві.

Метою статті є подальший розвиток, презентація і продовження достатньо широкої фахової наукової апробації одного із останніх варіантів інноваційної редакції статті «Докази, їх властивості, джерела, суб'єкти, порядок і дії з отримання і форми оперування ними» Кодексу кримінального судочинства України з метою започаткування широкої наукової дискусії у напрямку розробки загально визнаного проектне законодавчого варіанту редакції даної базисної

статті Кодексу кримінального судочинства України.

Викладення основного матеріалу. Розпочати систематизоване уявлення про сутність та базисні основні і додаткові властивості доказів, а також процедуру роботи з ними та їх джерелами доцільно за однією з останніх найбільш розроблених редакцій статті «Докази, їх властивості, джерела, суб'єкти, порядок і дії з отримання і форми оперування ними» Кодексу кримінального судочинства України, що має стати орієнтиром для розробки відповідного розуміння цих базисних категорій доказування й у будь-якому іншому різновиді судочинства, і була викладена в одній із останніх авторських публікацій [17, с. 37-40] в розвиток дисертаційних позицій С.А. Кириченка в контексті лише першої та другої частини даної статті [11, с. 169-170] та О.С. Тунтули в контексті вже всіх восьми частин цієї інноваційної редакції статті [18, с. 169-173], і що може бути представлена у розвитку таким чином :

1. **Доказом** є будь-які відомості про факт (зовнішній чи внутрішній прояв ознак або властивостей трасосубстанцій та документів та/або людини чи її діянь або події як суммативних взаємопов'язаних діянь великої кількості осіб чи явищ природи, у т.ч. дій хижих тварин, що перебувають у нерегульованих людиною умовах) в цілому або про його окрему сторону, що отримані від об'єктивних, суб'єктивних та змішаних джерел такого роду відомостей, за умови встановлення наявності у процесі їх оцінки, у т.ч. і шляхом перевірки, нерозривної єдності таких базисних основних юридичних властивостей, як їх значимості, достовірності та доброякісності, на підставі лише чого ці відомості і зможуть бути допущені у процес доказування як власне доказів, а також бути використані у доказуванні у разі набуття цими доказами ще й таких базисних додаткових юридичних властивостей, як узгодженість та достатність їх сукупності для прийняття головним суб'єктом кримінального судочинства (слідчим, суддею) певного проміжного чи остаточного процесуального рішення [17, с. 37].

2. **Сутність базисних основних та додаткових юридичних властивостей доказів** проявляється у тому, що такого роду відомості мають бути :

2.1. Значимими відомостями, в якості яких визнаються будь-які відомості, за допомогою яких можна підтвердити або спростувати певний юридичний факт (обставину) базисного, спеціального чи часткового предмета кримінального доказування або конкретний доказовий факт як проміжну тезу цього предмета доказування.

2.2. Достовірними відомостями, якими є будь-які відомості, що є адекватні в контексті встановлення певної обставини базисного, спеціального або часткового предмета кримінального доказування, та :

2.2.1. Які адекватно відображають обставини як приготування та вчинення діяння (події, явища) кримінального правопорушення та/або приховування його антиделіктних слідів, так і будь-яких інших значущих діянь (подій, явищ) чи ознак або властивостей трасосубстанцій та/чи документів та/або людини.

2.2.2. Неадекватно відображають обставини вказаних юридичних фактів внаслідок дистанційних, метеорологічних, освітніх (у т. ч. і в силу наявного в особистісного джерела недостатнього рівня загальної та/чи спеціальної, у т. ч. базисної або супутньої юридичної компетентності), психологічних, фізичних та інших особливостей їх сприйняття особистісним джерелом та запам'ятовування, зберігання, відтворення і передачі відомостей про такі юридичні факти головному суб'єкту кримінального судочинства.

2.2.3. Адекватно пояснюють причини неадекватного відображення юридичних фактів.

2.2.4. Є адекватними або неадекватними, але й завідомо недостовірними і через це набувають відповідної достовірності в контексті кримінальної справи про надання таких свідомо неправдивих показань чи певного завідомо неправдивого висновку експерта або про ухвалу конкретного свідомо неправосудного процесуального рішення [17, с. 37].

2.3. Доброякісними відомостями, якими є такі, що не містять непереборних суперечностей, що не дозволяють зробити однозначного висновку про наявність або відсутність у цих відомостей необхідного рівня якості як їх достовірності та/або [17, с. 37] недостовірності, так і значущості та/або незначущості [17, с. 38].

2.4. Узгодженою сукупністю доказів, якою є така їхня сукупність, в якій один доказ не

суперечить іншому, а існуючі суперечності можуть бути усунені наведенням аргументів достовірності одного та відповідної недостовірності іншого доказу [17, с. 38].

2.5. Достатньою сукупністю доказів, якою є така їхня сукупність, що може сформувати шляхом узагальнюючої їх оцінки, у т. ч. перевірки, у головного суб'єкта кримінального судочинства однозначне внутрішнє (без зовнішніх факторів впливу) переконання у встановленні за допомогою цієї сукупності доказів об'єктивної істини та прийняття на основі цієї істини певного проміжного або остаточного процесуального рішення щодо кримінальної справи.

2.6. Поряд із доказами можуть бути використані положення певного правового акта з дотриманням при необхідності правил вирішення їх конкуренції або колізії, а також загальновідомі відомості та/чи преюдиційні факти та/або презумпції, якщо у головного суб'єкта кримінального судочинства через це не виникнуть сумніви щодо значимості та/чи достовірності та/або доброякісності такого роду відомостей.

2.7. Допустимість доказів є не базовою основною юридичною властивістю такого роду відомостей, а власне результатом їх узагальнюючої оцінки, у т. ч. і шляхом перевірки, коли саме собою порушення порядку отримання доказів, передбаченого певною нормою Кодексу кримінального судочинства України повинно за відсутності обставин, що виключають вину особи чи антисоціальність діяння, тягнути за собою тільки відповідний вид і ступеня суворості юридичну відповідальність винної особи і ніяк не є підставою для визнання відповідних доказів недопустимими, якщо допущені порушення не призвели до втрати цими відомостями належного рівня якості їхньої значимості та/чи достовірності та/або доброякісності, що є достатньою для формування у головного суб'єкта кримінального судочинства однозначного внутрішнього переконання у встановленні за допомогою сукупності таких доказів об'єктивної істини та необхідності прийняття на основі цієї істини певного проміжного або остаточного процесуального рішення по кримінальній справі.

2.8. Процес доказування в кримінальному судочинстві полягає у :

2.8.1. Вивченні сутності, послідовності та інших закономірностей роботи із суб'єктивними

та/чи об'єктивними та/або змішаними джерелами доказів.

2.8.2. Плануванні, організації та версіюванні роботи з цими джерелами.

2.8.3. Встановленні джерел цих відомостей шляхом збирання трас та/чи субстанцій та/або об'єктивних, суб'єктивних чи змішаних документів та/або залучення особистісних джерел такого роду відомостей.

2.8.4. Отриманні цих відомостей шляхом дослідження трасосубстанцій та/чи вивчення документів та/або шляхом прямого чи опосередкованого спілкування із особистісними джерелами.

2.8.5. Узагальнюючій оцінці, в т.ч. і шляхом перевірки, відомостей з метою вирішення питання про їх допустимість в якості доказів, якщо буде встановлено наявність у такого роду відомостей нерозривної єдності їх базисних основних юридичних властивостей, як їх значимості, достовірності та доброякісності, а також їх узгодженості та достатності в сукупності з іншими доказами для формування у головного суб'єкта кримінального судочинства однозначного внутрішнього переконання у встановленні за допомогою цієї сукупності доказів об'єктивної істини та необхідності прийняття на основі цієї істини певного проміжного або остаточного процесуального рішення у контексті подолання конкретного кримінального правопорушення.

2.8.6. Використанні доказів для ухвалення на основі внутрішнього переконання головного суб'єкта кримінального судочинства про встановлення вказаної об'єктивної істини певного проміжного або остаточного процесуального чи іншого рішення з подолання конкретного кримінального правопорушення [17, с. 38].

2.8.7. Документуванні процедури та обставин збирання трасосубстанцій і документів та залучення особистісних джерел, отримання такого роду відомостей, їх оцінки, у т.ч. й шляхом перевірки, та використання в якості доказів при прийнятті на основі вказаної об'єктивної істини певного проміжного або [17, с. 38] остаточного процесуального чи іншого рішення в контексті подолання конкретного кримінального правопорушення [17, с. 39].

3. Докази мають право отримувати слідчий (у т.ч. керівник органу досудового

розслідування) та суддя (колегія суддів), а в порядку виключення, передбаченого ч. 4 цієї статті, - експерт, шляхом проведення таких отримуючих слідчих дій, як :

1) оформлення явки з повинною про підготовку або скоєння чи продовження участі у скоєнні діяння (події) кримінального правопорушення;

2) отримання усної заяви або письмового повідомлення про підготовку кримінального правопорушення або про вже вчинене чи ще триваюче кримінальне правопорушення;

3) затримання і допит переслідуваного;

4) допит особистісного джерела;

5) очна ставка між особистісними джерелами;

6) пред'явлення обвинувачення і допит обвинуваченого;

7) перевірка та/або уточнення показань переслідуваного та/чи потерпілого та/або свідка на місці діяння (події, явища) кримінального правопорушення чи на іншому значущому для кримінальної справи місці;

8) експеримент із названими особистісними джерелами та без них;

9) пред'явлення для звичайного, зустрічного чи групового пізнання переслідуваного, потерпілого, свідка, іншого особистісного джерела, трасосубстанції, об'єктивного, суб'єктивного чи змішаного документа;

10) обстеження (огляд, особисте дослідження) місця діяння (події, явища) кримінального правопорушення, місцевості, приміщення, транспортного засобу, трупа людини, тіла живої людини, тварини, іншої трасосубстанції, в т.ч. об'єктивного, суб'єктивного або змішаного документа із ознаками трасосубстанції;

11) ексгумація трупа людини;

12) вивчення об'єктивного, суб'єктивного чи змішаного документа;

13) обшук приміщення, місцевості, транспортного засобу, особистісного джерела, тварини;

14) вилучення трасосубстанції, об'єктивного, суб'єктивного чи змішаного документа;

15) накладення арешту на кошти, інше майно та передача його на зберігання;

16) контроль засобів зв'язку;

17) оголошення розшуку обвинуваченого чи підсудного;

18) отримання порівняльних, експериментальних, контрольних чи вільних зразків трасосубстанцій або почерку чи підпису на експертизу, а також шляхом провадження аналогічних судових дій.

4. Якщо процес отримання доказів вимагає залучення спеціальних знань, то з цією метою призначається головним суб'єктом кримінального судочинства та проводиться експертом експертиза, а коли для цього необхідно провести ординстичний (негласний) захід – призначається головним суб'єктом кримінального судочинства та виконується ординстом (оперативно-розшуковим працівником) відповідне ординстичне завдання.

5. Обстеження (огляд, особисте дослідження) місця діяння (події, явища) кримінального правопорушення чи іншого значимого для кримінальної справи місця (місцевості, приміщення, транспортного засобу, тварини), а із санкції керівника слідчого підрозділу - і будь-яке інше з названих отримуючих процесуальних дій (слідчих, судових, експертних), може бути проведено до порушення кримінального судочинства, якщо без цього неможливо отримати достатню та узгоджену сукупність значимих, достовірних та доброякісних доказів про наявність чи відсутність у реальному чи ймовірному діянні (події, явищі), що готується, продовжується або вже вчинено, ознак певного кримінального правопорушення чи про обставини, що виключають провадження в кримінальній справі; або виключають вину переслідуваної особи [17, с. 39].

6. Трасосубстанції та/або об'єктивні та/чи суб'єктивні та/або змішані документи, у т. ч. акт ревізії, акт перевірки тощо, можуть опинитися у володінні головного суб'єкта кримінального судочинства шляхом як відповідного їх витребування, так добровільної видачі або отримання їх від будь-яких фізичних та юридичних осіб, у той час як отримання доказів від цих та інших джерел можливе лише шляхом особистого чи експертного дослідження трасосубстанцій та/або вивчення документів [17, с. 39] в рамках отримуючих процесуальних слідчих чи судових дій [17, с. 40].

7. Допомогу головному суб'єкту кримінального судочинства в отриманні доказів мають право надавати будь-які фізичні та юридичні особи, у т.ч. представники сторони захисту або обвинувачення шляхом :

1) добровільної видачі тих значимих для кримінальної справи трасосубстанцій та/або об'єктивних та/чи суб'єктивних та/або змішаних документів, що перебувають у їхньому володінні;

2) повідомлення про ймовірне або реальне місцезнаходження тієї трасосубстанції або документа чи особи, які можуть виступити по цій кримінальній справі як об'єктивне, суб'єктивне або змішане джерело доказів чи інших відомостей.

Якщо фізична та/або юридична особа стала суб'єктом кримінального судочинства, то вона може надати таку допомогу і через постановку питань або заяви клопотання щодо коригування безпосередньо процесу отримання такого роду відомостей та/або відповідної процедури кримінального судочинства.

8. Слідчий подає докази (надає суб'єктам кримінального судочинства можливість сприйняти сутність та ознаки такого роду відомостей та порядок їх отримання) у формі протоколу отримуючої слідчої дії, суддя або колегія суддів - журналу судового засідання, експерт чи комісія експертів - висновку експертизи, у передбачених кодексом випадках чи за вказівкою ініціатора дослідження - і протоколу експертизи, а узагальнююча оцінка та використання доказів здійснюються суб'єктами кримінального судочинства у передбаченому кодексом порядку у формі :

1) постанови про надання вказівки виконати певну процесуальну дію чи ординстичний (негласний) захід;

2) постанови про доручення іншому суб'єкту виконати певну процесуальну дію чи ординстичний (негласний) захід;

3) ухвали слідчого або судді (колегії суддів) про направлення кримінальної справи відповідному адресату;

4) постанови про усунення порушень закону, причин та умов, що сприяли вчиненню діяння (події, явища) певного кримінального чи іншого правопорушення;

5) постанови слідчого про прийняття у передбачених кодексом випадках будь-якого

процесуального рішення, а ухвали судді (колегії суддів) - проміжного процесуального рішення;

6) обвинувального (щодо засудженого), виправдувального (щодо виправданого) чи нейтрального вироку (щодо причетного);

7) постанови судді (колегії суддів) про інше остаточне вирішення кримінальної справи;

8) клопотання зацікавленої особи про прийняття слідчим чи суддею (колегією суддів) певного процесуального рішення;

9) скарги цієї особи на діяння, у т. ч. рішення, головних суб'єктів кримінального судочинства;

10) постанови обвинувача про перегляд судового рішення у порядку апеляції;

11) апеляції інших уповноважених кодексом суб'єктів;

12) постанови обвинувача про перегляд судового рішення в касаційному порядку;

13) касаційної скарги інших уповноважених кодексом суб'єктів;

14) постанови обвинувача про перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами;

15) скарги інших уповноважених кодексом суб'єктів про перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами» [17, с. 40].

Висновки. Представлений один із останніх авторських варіантів інноваційної редакції статті «Докази, їх властивості, джерела, суб'єкти, порядок і дії з отримання і форми

оперування ними» Кодексу кримінального судочинства України не претендує на завершеність і піддана вітчизняній фаховій науковій апробації лише з метою започаткування широкої наукової дискусії у напрямку розробки загально визнаного проектне законодавчого варіанту редакції даної базисної статті Кодексу кримінального судочинства України.

Презентований авторський підхід може також як презентувати компроміс «поза розумним сумнівом» між так званою «концепцією плодів отруєного дерева» [237, с. 439-451; та ін.] та притягненням до належного виду і ступеню суворості юридичної відповідальності тих суб'єктів кримінального судочинства, які припустилися таких порушень процесуального порядку отримання доказів, що істотно не впливають на ступінь належності і достовірності цих відомостей, тим більше в контексті узгодженої і достатньої сукупності доказів по справі взагалі, так й розкрити реальні можливості вирішення й багатьох інших дуже давніх, але й надто важливих питань доказування у кримінальному судочинстві: суб'єктів і вичерпного переліку дій з отримання доказів, форм і меж участі інших осіб в отримання такого роду відомостей, процесуальних форм представлення, оцінки і використання доказів та ін. як базисної основи реального забезпечення принципу верховенства права.

Список використаних джерел:

1. Господарський процесуальний кодекс України: закон України від 6 листопада 1991 р. № 1798-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1992, № 6, ст. 56, зі змінами згідно закону № 3302-ІХ від 9 серпня 2023 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>

2. Кириченко А.А. Классификация микрообъектов и их значение при расследовании преступлений против личности: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Киевский гос. ун-т им. Т. Шевченко. Киев, 1992. 20 с.

3. Кириченко А.А. Основы судебной микрологии: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09. Киевский гос. ун-т им. Т. Шевченко. Киев, 1994. 32 с. URL: <http://www.chdu.edu.ua/index.php?page=yuridichniy>.

4. Кириченко А.А. Основы криминалистической микрологии: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09. Нац. юрид. ак. Украины им. Ярослава Мудрого. Харьков, 1996. 32 с.

5. Кириченко О.А., Тунтула О.С., Ланцедова Ю.О. Основы работы с джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник. 3-тє вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с.

6. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції і законодавства в фармацевтичній діяльності: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2020. 97 с. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/30>.

7. Кириченко О.А., Ланцедова Ю.О., Тунтула О.С. Інновації юриспруденції та законності у сфері транспорту і транспортних технологій: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2021. 95 с. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/37>.

8. Кириченко О. А., Ткач Ю.Д., Бондаренко І.В. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O.; Київ: Видавець Назаров О. А., 2022. 2-ге вид. 1012 с.

9. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Бондаренко І.В. Основи інноваційного розуміння сутності, співвідношення, процедури та меж легітимного оприлюднення завідомо і незавідомо достовірних і недостовірних відомостей в юридичному, журналістському чи іншому масмедійному доказуванні або публічній дискусії. *Криміналістика і судова експертиза*: міжвідом. наук.-метод. зб. Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін. Київ: КНДІ СЕ, 2023. Вип. 66. С. 9-23. URL: https://digest.kndise.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/vypusk_68-9-23.pdf.

10. Кириченко О.А. Базові інновації Антиделіктології: монографія. Київ: Видавець Назаров О.А., 2025. 2920 с.

11. Кириченко С.А. Сутність і класифікація доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві: генеза і можливості удосконалення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2009. 221 с.

12. Кодекс адміністративного судочинства України: закон України від 6 липня 2005 р., № 2747-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2005, № 35-36, № 37, ст. 446, із змінами, згідно із законом України № 3533-IX від 11 квітня 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>.

13. Конституція України: закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом № 27-IX від 3 вересня 2019 р., ВВР, 2019, № 38, ст. 160. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

14. Крет Г.Р. Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України: теоретико-правові і практичні основи: дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09; Нац. ун-т «Одеськ. юрид. ак.». Одеса, 2020. 530 с.

15. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2013. № 9-10, ст. 88, зі змінами згідно із законом № 4074-IX від 20 листопада 2024 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

16. Ланцедова Ю.О. Сутність і послідовність роботи з особистісними й речовими доказами у кримінальному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Харк. нац. ун-т вн. справ. Харків, 2009. 229 с.

17. Ланцедова Ю.О., Косаревська О.В. Поняття і властивості доказів та процедура роботи з доказами та їх джерелами у кримінальному й інших видах судочинства. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права*. 2022. № 98. С. 35-47. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/lantsedova_kosarivska_98.pdf.

18. Тунтула О.С. Отримання доказів та форми їх представлення, оцінки та використання у кримінальному провадженні України: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Нац. акад. прокуратури України. Київ, 2013. 233 с.

19. Цивільний процесуальний кодекс України: закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2004. № 40, 41, 42, ст. 492, зі змінами згідно із законом № 3983-IX від 19 вересня 2024 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.

References:

1. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 6 lystopada 1991 r. № 1798-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 1992, № 6, st. 56, zi zminamy zghidno zakonu № 3302-IX vid 9 serpnia 2023 r. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>

2. Kyrychenko A.A. *Klasyfikatsiia mykroobektov y ykh znachenye pry rassledovannyi prestuplenyi protyv lychnosti: avtoref. dyss. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09.* Kyevskiyi hos. un-t ym. T. Shevchenko. Kyev, 1992. 20 s.
3. Kyrychenko A.A. *Osnovi sudebnoi mykrolohyi: avtoref. dyss. ... d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.09.* Kyevskiyi hos. un-t ym. T. Shevchenko. Kyev, 1994. 32 s. URL: <http://www.chdu.edu.ua/index.php?page=yuridichniy>.
4. Kyrychenko A.A. *Osnovi krymynalystycheskoi mykrolohyi: avtoref. dyss. ... d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.09.* Nats. yuryd. ak. Ukrainy ym. Yaroslava Mudroho. Kharkov, 1996. 32 s.
5. Kyrychenko O.A., Tuntula O.S., Lantsedova Yu.O. *Osnovy roboty z dzherelamy antydeliktnykh vidomosti. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posibnyk. 3-tie vyd.* Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 92 s.
6. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. *Innovatsii yurysprudentsii i zakonodavstva v farmatsevtichnii diialnosti: monohrafiia.* Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2020. 97 s. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/30>.
7. Kyrychenko O.A., Lantsedova Yu.O., Tuntula O.S. *Innovatsii yurysprudentsii ta zakonnosti u sferi transportu i transportnykh tekhnolohii: monohrafiia.* Varshava: RS Glob-al Sp.z O.O., 2021. 95 s. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/37>.
8. Kyrychenko O. A., Tkach Yu.D., Bondarenko I.V. *Innovatsii yurysprudentsii v zabezpechenni zhurnalistskoi haluzi prava ta mediabezpeky: monohrafiia.* Varshava: RS Glob-al Sp.z O.O.; Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2022. 2-he vyd. 1012 s.
9. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Bondarenko I.V. *Osnovy innovatsiinoho rozuminnia sutnosti, spivvidnoshennia, protsedury ta mezh lehitymnoho opryliudnennia zavidomo i nezavidomo dostovirnykh i nedostovirnykh vidomosti v yurydychnomu, zhurnalistskomu chy inshomu masmediinomu dokazuvanni abo publichnii diskusii. Kryminalistyka i sudova ekspertyza: mizhvidom. nauk.-metod. zb. Kyivskiyi NDI sudovykh ekspertyz; redkol.: O. H. Ruvyn (holov. red.) ta in.* Kyiv: KNDI SE, 2023. Vyp. 66. S. 9-23. URL: https://digest.kndise.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/vypusk_68-9-23.pdf.
10. Kyrychenko O.A. *Bazovi innovatsii Antydeliktolohii: monohrafiia.* Kyiv: Vydavets Nazarov O.A., 2025. 2920 s.
11. Kyrychenko S.A. *Sutnist i klasyfikatsiia dokaziv ta yikh dzherel u kryminalnomu sudochynstvi: geneza i mozhlyvosti udoskonalennia: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09.* Klasychnyi pryvatnyi universytet. Zaporizhzhia, 2009. 221 s.
12. *Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: zakon Ukrainy vid 6 lypnia 2005 r., № 2747-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2005, № 35-36, № 37, st. 446, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy № 3533-IX vid 11 kvitnia 2024 r.* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>.
13. *Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom № 27-IX vid 3 veresnia 2019 r., VVR, 2019, № 38, st. 160.* URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.
14. Kret H.R. *Mizhnarodni standarty dokazuvannia u kryminalnomu protsesi Ukrainy: teoretyko-pravovi i praktychni osnovy: dys. ... d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.09; Nats. un-t "Odesk. yuryd. ak."*. Odesa, 2020. 530 s.
15. *Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2013. № 9-10, st. 88, zi zminamy zghidno iz zakonom № 4074-IX vid 20 lystopada 2024 r.* URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
16. Lantsedova Yu.O. *Sutnist i poslidovnist roboty z osobystisnymy y rehovymy dokazamy u kryminalnomu sudochynstvi: dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09.* Khark. nats. un-t vn. sprav. Kharkiv, 2009. 229 s.
17. Lantsedova Yu.O., Kosarevska O.V. *Poniattia i vlastyvosti dokaziv ta protsedura roboty z dokazamy ta yikh dzherelamy u kryminalnomu y inshykh vydakh sudochynstva. The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava. 2022. № 98. S. 35-47.* URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/lantsedova_kosarivska_98.pdf.

18. Tuntula O.S. Otrymannia dokaziv ta formy yikh predstavleniia, otsinky ta vykorystannia u kryminalnomu provadzhenni Ukrainy: dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Nats. akad. prokuratury Ukrainy. Kyiv, 2013. 233 s.

19. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2004. № 40, 41, 42, st. 492, zi zminamy zghidno iz zakonom № 3983-IX vid 19 veresnia 2024 r. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.